

УДК 35

**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО СДЕРЖИВАНИЯ
В ВОЕННОЙ СФЕРЕ**

TOPICAL ISSUES OF STRATEGIC DETERRENCE IN THE MILITARY SPHERE

©Исаева И. Э.

*Российский университет дружбы народов
г. Москва, Россия, isayeva.irina@gmail.com*

©Isaeva I.

*Russian University of Peoples' friendship
Moscow, Russia, isayeva.irina@gmail.com*

©Скуридин А. С.

*Российский университет дружбы народов,
г. Москва, Россия, skuridin_sasha@mail.ru*

©Skuridin A.

*Russian University of Peoples' friendship
Moscow, Russia, skuridin_sasha@mail.ru*

Аннотация. Предметом данной статьи стали актуальные вопросы стратегического сдерживания в военной сфере. Тема статьи — стратегическое сдерживание, как направление деятельности государства в военной сфере. Цель статьи — рассмотреть актуальные вопросы деятельности РФ по обеспечению безопасности в военной сфере путем осуществления мер, объединенных общим понятием «стратегическое сдерживание». В статье сформулированы цели, задачи и компоненты стратегического сдерживания РФ. Для определения необходимых и достаточных мер, способных обеспечить предотвращение возможных угроз и агрессивных действий против РФ проведено сравнение с аналогичной деятельностью США (стратегическая стабильность). Методология работы включает: определение понятийного поля и проведение сравнительного анализа стратегического сдерживания и стратегической стабильности. Сравнительная характеристика основывается на перечислении факторов (ядерное и высокоточное оружие), объектов (военные базы, космодромы, полигоны) и мероприятий стратегического сдерживания и стратегической стабильности, даны их определения и выделены особенности. В перечне мер(видов) стратегического сдерживания и стратегической стабильности выделены: политические, дипломатические, экономические, информационные и военные.

Основываясь на принципе адекватного использования оборонительного потенциала государства, который предполагает осуществление стратегического сдерживания как комплекса мер, необходимо: развивать: высокотехнологические секторы ВПК, профильные рода и виды войск, обеспечивающие стратегическое сдерживание, объекты стратегического сдерживания, а также их боеготовность и стратегию боевого применения профильных родов и видов войск. На основании изучения предмета сделаны следующие выводы: стратегическое сдерживание как комплекс мер государства в военной сфере основывается на ядерном боеприпасе и возможных на данном этапе его носителях, сами мероприятия стратегического сдерживания осуществляются в пяти направлениях. В военной сфере РФ реализует мероприятия стратегического сдерживания, направленные на развитие

стратегических ядерных сил и высокоточного оружия. Наиболее актуальным вопросом стратегического сдерживания для РФ является строительство и развития военных баз.

Abstract. The subject of this article become relevant issues of strategic deterrence in the military sphere. The theme of the article is strategic deterrence, as the activity of the state in the military sphere. The purpose of this article is to discuss topical issues of the Russian Federation for security in the military sphere through the implementation of measures, which are united by the common concept of strategic deterrence. The article defines the goals, objectives and components of strategic deterrence of the Russian Federation To determine the necessary and sufficient measures which are capable of ensuring the prevention of possible threats and aggressive actions against Russia, it is compared with similar activities of the United States (strategic stability). The work methodology includes: define the conceptual field and a comparative analysis of strategic deterrence and strategic stability. Comparative characteristic is based on the transfer factors (nuclear and precision weapons), objects (military bases, spaceports, polygons) and events of strategic deterrence and strategic stability of their definitions and the features are given. The list of measures (types of) strategic deterrence and strategic stability are highlighted: political, diplomatic, economic, informational and military.

Based on the principle of appropriate use of the defensive potential of the state, which assumes the implementation of the strategic deterrence as a complex of measures is necessary: to develop: high-tech sectors of the defense industry, relevant kinds and types of troops, providing strategic deterrence, objects of strategic deterrence, and their readiness strategy and combat use of specialized services and troops. Based on the study of the subject the following conclusions are made: strategic deterrence as a complex of state measures in the military sphere is based on nuclear warhead and vehicle which are possible at this stage, the events of strategic deterrence are carried out in five different directions. In the military sphere, the Russian Federation, implements activities of strategic deterrence, aimed at the development of strategic nuclear forces and precision weapons. The most important question of strategic deterrence for Russia is the construction and development of military bases.

Ключевые слова: оборонная политика государства, стратегическое сдерживание; стратегическая стабильность; ядерное оружие; высокоточное оружие; военно-техническая политика.

Keywords: strategic deterrence; strategic stability; nuclear weapons; high precision weapon; military-technical policy.

Сдерживание войн и локальных конфликтов в современном мире предполагает предупреждение и нейтрализацию угрозы военного вторжения, основывающееся на способности вооруженных сил нанести неприемлемый ущерб агрессору. В РФ сдерживание от угроз региональной и крупномасштабной войны возлагается на стратегические ядерные силы, потенциал которых поддерживается на минимально достаточном уровне [5].

Стратегическое сдерживание как элемент безопасности в Российской Федерации (РФ) формируется и поддерживается с целью обеспечения безопасности страны и поддержания ее обороноспособности. Методы обеспечения безопасности делятся на военные и невоенные. Военные — наличие вооруженных сил, способных отразить ядерную и неядерную агрессию, невоенные — пропаганда, психологические, информационные операции, экономические и финансовые [5].

Стратегическое сдерживание — это комплекс взаимосвязанных политических, дипломатических, информационных, экономических, военных и других мер, направленных на сдерживание, снижение и предотвращение угроз и агрессивных действий со стороны какого-либо государства (коалиции государств) путем ответных мер, снижающих опасение противоположной стороны или адекватной угрозой неприемлемых для нее последствий в результате ответных действий [1]. Стратегическое сдерживание предусматривает демонстрацию военного присутствия и решимости применения военной силы, например, дозированное боевое применение отдельных компонентов сил сдерживания (ядерных и обычных), повышение уровня их боевой готовности, проведение учений и изменение дислокации войсковых частей [5].

Эквивалентом стратегического сдерживания для США является стратегическая стабильность, она призвана решать адекватные стратегическому сдерживанию задачи: политические, дипломатические, информационные, военные и т. п. Стратегическая стабильность предполагает формирование перечня мер, обеспечивающих преимущество США в реализации государственной внешней политики и обеспечения внутренней. Ключевым звеном стратегической стабильности в перечне военных мер является ядерное и высокоточное оружие.

И первый, и второй комплекс мероприятий позволяет обеспечить безопасность страны от угроз и агрессивных действий кого-либо. Однако, следует отметить, что практика прошедших почти тридцати лет показывает, что именно государство стратегической стабильности предпочитает нарушать стабильность мирового развития и международных отношений, со всеми предполагаемыми последствиями — гибель государственности и руководства других стран, потеря суверенитета, гражданская война, беженцы и т. д., при этом территория стратегической стабильности объясняет свои действия высокими моральными целями защиты справедливости и власти народа, проживающего на суверенной территории предполагаемого или осуществленного хаоса. Территория стабильности или США, осуществляет политику доминирования и вытеснение других держав с позиций внешнеполитических субъектов, сотрудничество и поддержку тех, кто согласен на роль сателлита и ограниченности государственного суверенитета. Поддержание такой политики в рамках осуществления стратегической стабильности предполагает реализацию плана открытия военных баз во всех актуальных для данной задачи частях мира.

Целью исследования является определение необходимых и достаточных мер со стороны РФ для обеспечения реализации стратегического сдерживания в военной сфере.

Стратегическое сдерживание осуществляется усилиями и оборонной мощью всего государства. Факторами, обеспечивающими осуществление стратегического сдерживания как комплекса ответных мер в военной сфере, являются ядерное оружие и, наряду с ним, высокоточное оружие. Каждый из этих видов вооружений предполагает производство соответствующего боеприпаса (ядерного или иного) и средства доставки.

Ядерное оружие (оружие массового поражения) стало реальностью в середине XX века, а накопление высокоточного вооружения происходит первой четверти XXI века. Ядерное оружие и соответственно, части и соединения видов и родов войск выполняют оперативные, тактические и стратегические задачи и делятся на оперативное, тактическое и стратегическое звено. К стратегическому звену в РФ относятся РВСН (Ракетные войска стратегического назначения) и соответствующие соединения ВМФ (Военно-морского флота) и ВКС (Воздушно-космические войска). Ядерный боеприпас(ы) доставляется к обозначенной цели или межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) или стратегической крылатой ракетой (СКР), при этом возможны разные схемы базирования и средства доставки. Отсюда возникла необходимость формирования ядерной триады, условно «земля», «воздух», «море»,

что было успешно выполнено. К классической ядерной триаде в перспективе, возможно добавиться четвертая — «космос».

Ядерный боеприпас или иной доставляется к цели не только при помощи баллистических ракет, но и при помощи высокоточного оружия, базовой основой которого является ракета. Пока тактика применения высокоточного оружия позволяет ему решать оперативные и тактические задачи. Высокоточное оружие требует сложной системы целеуказания для осуществления высокоточного поражения цели. В систему целеуказания входят данные разведки и работа систем наведения, которая обеспечивается группировками космических спутников, среди которых необходимы спутники-шпионы, спутники наведения, контроля и сопровождения, а также система космической навигации и позиционирования [2]. Эта система обеспечения применения высокоточного оружия сложна в разработке и использовании, требует от государства, которое ее организует и поддерживает в состоянии боеготовности значительных усилий в развитии промышленно-технологической базы. Кроме того, высокоточное оружие во всем комплексе накопления и средств применения означает появление нового вида войны — сете-центрической, которая требует разработки соответствующей тактики и стратегии для вооруженных сил и их боевого применения. К сегодняшнему дню сложилась концепция сете-центрической войны, которая предполагает формирование и применение системы совершенных средств целеуказания и быстрого высокоточного поражения [2].

Как показали современные локальные войны, только два государства мира пока могут обеспечить создание и использование системы высокоточного оружия — Россия и США, пока только они освоили космос как необходимую для такой специфической деятельности среду. Следует отметить, что в настоящее время и в ближайшем будущем будет продолжаться процесс обсуждения, что из вышеприведенного (стратегическое или высокоточное оружие) будет более эффективным в условиях современной войны или иначе, прогнозируемых военных действий. Аргументы есть и у того и у другого вида вооружения. Пока понятно, что все это стоит больших денег и требует усилий со стороны государства, как заказчика, координатора и получателя конечного продукта.

Ядерное оружие позволяет присутствовать в ядерном клубе мира и в нем сейчас представлены — Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Израиль, Индия, Пакистан. Есть государства, которые могут объявить о наличии у них ядерного оружия. Ядерное оружие является материальной основой независимой государственной политики и гарантом суверенитета державы [3], поэтому государства, желающие сохранить территорию и независимость в связи с распадом и трансформацией, созданной в XX, закреплённой в Хельсинки в 1975 году конструкции региональной и глобальной безопасности, должны думать о развитии своей научной, промышленной и технологической базы, способной поддерживать политику стратегического сдерживания или уже давно думают об этом. Происходящие изменения системы международных отношений строятся на политике наращивания и совершенствования сил стратегического сдерживания. К таким силам относятся, например, в РФ — Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Воздушно-космические войска (ВКС) и Военно-морской флот (ВМФ).

Государственная оборонная политики РФ сегодня опирается на принципы адекватного использования национальной мощи: асимметрия и превентивность, приоритет невоенных и непрямых действий над прямыми, опора на стратегическое и региональное сдерживание [5].

Стратегическое сдерживание как элемент государственной оборонной политики РФ формируется на основе военной доктрины государства, стратегии национальной безопасности в разделе оборона, программах развития и перевооружения видов и родов войск. Это универсальная схема предполагает выстраивание системы объектов

стратегического сдерживания, среди которых можно перечислить: высокотехнологические сектора военно–промышленного комплекса, виды и рода вооруженных сил, объекты обеспечения боеготовности и жизнедеятельности: военные базы, космодромы, полигоны, командные пункты, ЗАТО, системы обнаружения и оповещения, наличия убежищ и т. д. [3].

В этом перечислении предметом особых усилий для РФ является формирование списка военных баз. Они нужны не для демонстрации присутствия в данном регионе мира, а для обеспечения эффективного применения высокоточного оружия, ВМФ и Сухопутных сил, в случае необходимости в той или иной части мира с целью защиты интересов РФ и ее союзников. Именно стратегическое сдерживание диктует продолжение переговоров о создании военных баз в Мексике, на Филиппинах, в Судане, Египте, Ливии и т. д. Возможный алгоритм присутствия и защиты интересов РФ и ее союзников вырабатывается сегодня на примере Сирии.

<i>Меры (виды) стратегического сдерживания</i>	<i>Мероприятия</i>
политические	Поддержание суверенитета РФ. Осуществление Стратегии национальной безопасности Выстраивание оборонной политики на основе военной доктрины РФ
дипломатические	Заключение межгосударственных союзов и соглашений (двусторонних и многосторонних). Присутствие и участие в работе международных организаций.
экономические	Высокотехнологическая оборонная промышленность, основанная на достаточной ресурсной базе (научной, производственной, технологической, сырьевой).
информационные	Деятельность СМИ по разъяснению текущей внешней и внутренней политики: цели, задачи, методы с целью предотвращения си разрешения конфликтных ситуаций политическими средствами
военные	Стратегические ядерные силы. Высокоточное оружие Военные базы.

<i>Вид (мера) стратегической стабильности</i>	<i>Мероприятия</i>
политическая	Вмешательство во внутренние дела других государства с привлечением союзников по военным блокам
дипломатическая	Использование международных организаций для реализации целей собственной государственной политики
экономическая	Высокотехнологическая оборонная промышленность, основанная на достаточной ресурсной базе (научной, производственной, технологической, сырьевой)
информационная	Реализация превентивных мер для обеспечения осуществления политики экспансии США во всех частях планеты (формирование «образа врага» и необходимости применения военной силы исходя из гуманитарных целей)
военная	Размещение сил ПРО вокруг РФ. Нарастивание присутствия сил НАТО в Европе Увеличение списка военных баз (морских и сухопутных)

Со стороны государства в целом и государственных органов стратегическое сдерживание предусматривает:

– активную упреждающую дипломатическую деятельность и по предотвращению и разрешению конфликтных ситуаций мирными, политическими средствами [1] на площадках международных организаций;

– создание необходимой оборонной мощи государства, опирающейся на все возрастающие экономические возможности, высокотехнологическую оборонную промышленность [1]. Для этого необходимо осуществлять военно–техническую политику, которая предусматривает формирование системы взглядов и направлений деятельности органов государственной власти. В результате складывается совокупность отношений, взаимодействий и взаимосвязей между органами государственной власти по поводу разработки, производства вооружения военной и специальной техники и оснащения ими Вооруженных Сил. Основным предназначением военно–технической политики является разработка и реализация мер по поддержанию и развитию технического компонента военного потенциала страны и его рациональному использованию в интересах военно–технического обеспечения обороны и безопасности государства [4].

– информационную деятельность с целью организации эффективной поддержки информационного противоборства на полях стратегической стабильности и стратегического сдерживания, это возможно при использовании ресурсов СМИ и пространства интернета.

– формирование оборонного сознания общества с целью всенародной поддержки оборонных усилий государства, а также подготовку молодежи к военной службе. Для этого необходимо применять воспитательные возможности образовательных учреждений и произведений различных видов искусства и литературы.

Список литературы:

1. Гареев М. А. Стратегическое сдерживание: проблемы и решения. Доклад // Красная звезда, 8 октября 2008. [Электронный ресурс]/ URL: <http://fas.st/oE7Mb> (дата обращения 28.07.2017).

2. Райский Д. А. Ядерное оружие в начале XXI в // Журнал Теория и практика общественного развития. 2014, [Электронный ресурс]. URL: <http://1w.tf/eKsdi> (дата обращения 28.07.2017).

3. Козьменко С. Ю., Брызгалова А. Е.. Современные тенденции развития закрытых территорий базирования объектов Минобороны РФ в условиях наращивания военного потенциала России // Журнал Вестник Мурманского государственного технического университета 2015, [Электронный ресурс]. URL: <http://1b.yt/e2x6x> (дата обращения 28.07.2017)

4. Зинин О. А. Военно-техническая политика как фактор обеспечения безопасности России. // Журнал Армия и общество - 2007, [Электронный ресурс]. URL: <http://fas.st/yoP8t> (дата обращения 28.07.2017)

5. Семченков А. С. Предотвращение воин: советским опыт. // Журнал Дискурс-Пи - 2016, [Электронный ресурс]. URL: <http://fas.st/yoP8t> (дата обращения 28.07.2017)

References:

1. Gareev M. A. Strategic deterrence: problems and solutions. Report // Krasnaya Zvezda, October 8, 2008. [Electronic resource] / URL: <http://fas.st/oE7Mb> (reference date is July 28, 2017).

2. Raiskii D. A. Nuclear weapons at the beginning of the XXI century // Journal of Theory and Practice of Social Development. 2014, [Electronic resource]. URL: <http://1w.tf/eKsdi> (reference date is July 28, 2017).

3. Kozmenko S.Yu., Bryzgalova A.E. Modern tendencies in the development of the closed bases of the objects of the Ministry of Defense of the Russian Federation in the conditions of building up the military potential of Russia // Journal of the Bulletin of the Murmansk State Technical University 2015, [Electronic resource]. URL: <http://1b.yt/e2x6x> (reference date is July 28, 2017)

4. Zinin O. A. Military-technical policy as a factor in ensuring Russia's security. // Journal of the Army and Society - 2007, [Electronic resource]. URL: <http://fas.st/yoP8t> (reference date is July 28, 2017)

5. Semchenkov, A. S. Preventing the Warrior: Soviet Experience. // Journal of Discourse-Pi - 2016, [Electronic resource]. URL: <http://fas.st/yoP8t> (reference date is July 28, 2017)

*Работа поступила
в редакцию 24.09.2017 г.*

*Принята к публикации
26.09.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Исаева И. Э., Скуридин А. С. Актуальные вопросы стратегического сдерживания в военной сфере // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №10 (23). С. 284-290. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/isaeva> (дата обращения 15.10.2017).

Cite as (APA):

Isaeva, I. & Skuridin, A. (2017). Topical issues of strategic deterrence in the military sphere. *Bulletin of Science and Practice*, (10), 284-290